

TERAPIA COM BONECAS EM PACIENTES COM ALZHEIMER: PROPOSTA DIFERENCIADA DE TRATAMENTO NÃO FARMACOLÓGICO

Amanda Holanda Mesquita, Dayana Lopes Chaves, Thaiz Batista Azevedo Rangel Miguel*

Centro Universitário da Grande Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil.

*Autor correspondente:

Profa. Dra. Thaiz Batista Azevedo Rangel Miguel, Centro Universitário da Grande Fortaleza, Av. Porto Velho, 401, João XXIII, Fortaleza, CE. CEP: 60.525-571. E-mail: thaizrangel@unigrande.edu.br

RESUMO

A demência inclui diversas doenças, que são progressivas, afetando memória, habilidades cognitivas e comportamentos. O Alzheimer é o tipo mais característico dos casos de demência, representando de 60 e 70% dos casos. Apesar do tratamento tradicional ainda ser o mais utilizado a terapia de bonecas é uma estratégia emergente de tratamento não farmacológico em pacientes com demência em estágio leve e moderada. Nesse sentido o objetivo desse trabalho é uma breve revisão acerca do uso de bonecas no tratamento de pacientes com Alzheimer. Na maioria dos casos com o tratamento com as bonecas, os sintomas cognitivos, comportamentais e emocionais foram aliviados e o bem-estar geral foi melhorado. Os pacientes mostraram melhor capacidade para relacionar com seu ambiente externo, principalmente com os cuidadores e familiares. Entretanto apesar dos resultados positivos da terapia com bonecas, o estudo ainda mostra limitações, principalmente por ser experimental e exploratório, fazendo-se necessários apoiar a eficácia clínica da terapia.

Palavras-chave: Alzheimer, tratamento com boneca, tratamento alternativo

ABSTRACT

Dementia includes several diseases, which are progressive, affecting memory, cognitive abilities and behaviors. Alzheimer is the most characteristic type of dementia, accounting 60% and 70% of cases. Although traditional treatment is still the most used doll therapy is an emerging strategy of non-pharmacological treatment in patients with mild to moderate dementia. In most cases with the treatment with the dolls, the cognitive, behavioral and emotional symptoms were alleviated, and the general well-being was improved. Patients showed a better ability to relate to their external environment, especially with caregivers and family members. However, despite the positive results of the therapy with dolls, the study still shows limitations, mainly because it is experimental and exploratory, making it necessary to support the clinical efficacy of the therapy.

Keywords: Alzheimer's, treatment with doll, alternative treatment

INTRODUÇÃO

A doença de Alzheimer é caracterizada por uma afecção neurodegenerativa progressiva e irreversível, que acarreta na perda de memória e diversos distúrbios cognitivos¹. Além dos fatores médicos associados a doença de Alzheimer essa patologia costuma afetar significativamente os familiares próximos e cuidadores uma vez que a lida com o paciente pode se complicar. Com o passar dos estágios da doença, os pacientes desenvolvem sintomas comportamentais e psicológicos mais específicos, que requerem um cuidado mais minucioso². Dentre esses cuidados podemos citar a introdução de cuidados não farmacológicos.

As alternativas não farmacológicas são opções para o tratamento de pacientes portadores da doença em questão, trazendo melhora nas funções motoras e sociais dos mesmos. As Diretrizes da *International Psychogeriatric Association* (IPA), trazem uma variedade de medidas não farmacológicas para esses pacientes, como por exemplo, a terapia de reminiscência, musicoterapia e terapia multissensorial podem ser eficazes na redução da agitação. Essa terapia também faz uso no que diz respeito aos efeitos colaterais dos medicamentos de uso contínuo pelos pacientes. Nesse contexto, um exemplo

comum são os antipsicóticos típicos de uso desses pacientes, podendo causar declínio cognitivo acelerado, aumento do risco de quedas e sintomas extrapiramidais³.

A terapia com bonecas se enquadra na perspectiva, de manejo não farmacológico, como estratégia centrada na pessoa com Alzheimer, podendo ser usada na perspectiva de trazer conforto ao paciente e de estimular seus reflexos cognitivos e comportamento. As bonecas trazem lembranças do passado e podem melhorar a comunicação entre familiares e pacientes, de modo a estimular a comunicação, as bonecas podem facilitar a comunicação, permitindo que as pessoas com demência se expressar através de um objeto de mediação e estimulação sensorial, de forma tátil⁴. Um estudo observou uma redução na agitação, agressão e perambulação na demência de forma institucionalizada⁴.

Outro relatado pró-social e ganhos terapêuticos comportamentais com bonecas concluiu que os sentimentos são aflorados pelo uso das bonecas, de forma que esses pacientes sorriam, batem palmas, conversam, dão comida, interagem e melhoram relacionamento interpessoal com os cuidadores. A redução da agressividade também é relatada, ao transportar a boneca para passear ou apresentar a boneca como seu filho para eventuais foi útil na redução

de agressividade e comportamento desafiador.

Os estudos de Likert mediram os níveis de atividade, agitação e felicidade durante a terapia com bonecas. Os pesquisadores encontraram melhorias significativas no "comportamento positivo" de pacientes com Alzheimer. A maioria dos portadores de demência experimentou maior bem-estar, quantificado por agitação reduzida, melhora do humor, aumento de apetite e uma redução do estresse e resgata memórias sobre a maternidade/paternidade, promovendo a sensação de utilidade (por cuidar da boneca), trazendo memórias felizes de sua maternidade (ou paternidade), de quando seus filhos eram pequenos, reduzindo o estado de confusão mental⁵. Memórias essas que são esquecidas e muitas vezes abandonadas afetivamente pelos filhos. A boneca é dada aos idosos para serem cuidadas como parte de sua programação de rotina, como se fosse um bebê de verdade. Os pacientes as seguram, balançam e acariciam de forma a aflorar sentimentos de amor e autoestima, aliviando a necessidade de amar e ser amado, promovendo maior estabilidade emocional, fundamental para a qualidade de vida do paciente, especialmente em fases de extrema carência afetiva³. Essa carência afetiva pode ser suprida, em grande parte, pela transferência afetiva a bonecas, de maneira semelhante a

crianças que adotam objetos de consolo. É possível que esses indivíduos, ainda de forma similar a crianças, atribuam vida as bonecas por conta da ligação afetiva com as mesmas⁶.

CONCLUSÃO

Estudos recentes demonstraram que o uso de bonecas no tratamento auxiliar não farmacológico de pacientes com doença de Alzheimer têm resultados positivos. No que diz respeito à relevância do tema no âmbito da enfermagem, os profissionais podem utilizar a abordagem de forma a ajudar no cuidado da pessoa idosa, em ambiente hospitalar ou de cuidados em casa. Contudo, os estudos nesse campo carecem de metodologias mais objetivas e definitivas que podem ser desenvolvidas utilizando ciência de baixo custo.

REFERÊNCIAS

1. Smith MAC. Doença de Alzheimer Rev Bras Psiquiatr 1999 Out 21.
2. Mayeux, R. Alzheimer's disease. 2008. Chapter 18 in Alzheimer's disease: epidemiology. Handbook of Clinical Neurology, Vol. 89 (3rd series) Dementias
3. Ng QX, Xian Ho CY, Koh SSH, Tan WC. Doll therapy for dementia sufferers: A systematic review. Complementary

Therapies in Clinical Practice
2017(26):42-46.

4. James IA, Mackenzie L, Mukaetova-Ladinska E. Doll use in care homes for people with dementia. *Int J Geriatr Psychiatry* 2006 (21):1093–1098.
5. Schmidt MS, Locks MOH, Hammerschmidt KSA, Fernandez DLR, Tristão FR, Girondi FBR. Desafios e tecnologias de cuidado

desenvolvidos por cuidadores de pacientes com doença de Alzheimer. *Rev Bras Geriatr.Gerontol* 2018 21(5):601-609.

6. Gjersoe NL, Hall EL, Hood, B. Children attribute mental lives to toys when they are emotionally attached to them. *Cognitive Development* 2015 (34):28–38.

